

Open Access Monitoring Brandenburg 2025

Gesamtbericht für das Land Brandenburg

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg

2026-01-19

Executive Summary

Das Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB) erfasst die wissenschaftlichen Publikationen aller acht staatlichen Hochschulen des Landes Brandenburg und analysiert deren OA-Status (OA-Status). Es ist eine gemeinsame Arbeit der AG Open Access Brandenburg sowie der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK). Dieser Bericht des OAMBB 2025 stellt die Ergebnisse der zweiten Runde für das Berichtsjahr 2023 dar. Zeitpunkt der Berichterlegung ist Januar 2026.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick:

- **34.896** Publikationen von 2013 bis 2023 aus Brandenburg¹
- **62,8%** OA-Quote in Brandenburg im Jahr 2023²
→ + **43,5 Prozentpunkte** Entwicklung der OA-Quote in Brandenburg seit 2013³
- **55,8%** OA-Quote in Deutschland im Jahr 2023⁴
→ + **34,7 Prozentpunkte** Entwicklung der OA-Quote in Deutschland seit 2013⁵
- **2.169 €** durchschnittliche Publikationskosten (APCs) in 2023⁶
- **535.795 €** Gesamtkosten für OA-Publikationen in 2023⁷

Dieses Dokument ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

¹Nach OpenAlex (OPENBIB).

²Nach OpenAlex (OPENBIB). OAM ~76%.

³Nach OpenAlex (OPENBIB). OAM ~39 Prozentpunkte.

⁴Nach OpenAlex (OPENBIB).

⁵Nach OpenAlex (OPENBIB).

⁶Nach OpenAPC.

⁷Nach OpenAPC.

Inhaltsverzeichnis

1 OAMBB: Hintergrund und Methodik	3
1.1 Was ist das Open Access Monitoring Brandenburg?	3
1.2 OAMBB 2023	3
1.3 OAMBB 2025	3
1.4 Woher kommen die Daten?	4
2 Hinweise zur Dateninterpretation	5
3 Teil A: Publikationsaufkommen	6
3.1 Wie viele Publikationen gibt es in Brandenburg?	6
4 Teil B: Open-Access-Status	7
4.1 Wie hoch ist die Open-Access-Quote?	7
4.2 Wie sieht die Verteilung der Publikationstypen aus?	12
4.3 In welchen Fachgebieten wird publiziert?	14
4.4 Welche Lizenzen werden für Open-Access-Publikationen genutzt?	16
4.5 Wie sieht es hinsichtlich Open Access auf den Repositorien aus?	17
4.6 Was verzeichnet die Deutsche Bibliotheksstatistik hinsichtlich Open-Access-Publikationen?	18
5 Teil C: Open-Access-Kosten	20
5.1 Was verzeichnet die Deutsche Bibliotheksstatistik hinsichtlich Open-Access-Kosten?	20
5.2 Was lässt sich durch OpenAPC über Publikationskosten sagen?	21
6 Einordnung des Berichts	22
7 Empfehlungen an die Stakeholder der OA-Transformation in Brandenburg	23
8 Ausblick auf das OAMBB 2026	25
Impressum	26

1 OAMBB: Hintergrund und Methodik

1.1 Was ist das Open Access Monitoring Brandenburg?

Das OAMBB macht sichtbar, wie viele wissenschaftliche Publikationen aus Brandenburg frei zugänglich sind und welche Kosten dabei entstehen. Das Monitoring erfasst alle acht staatlichen Hochschulen des Landes (inklusive "Child Organizations" nach ROR):

- **Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)**
- **Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV)**
- **Fachhochschule Potsdam (FHP)**
- **Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (FBKW)**
- **Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)**
- **Technische Hochschule Brandenburg (THB)**
- **Technische Hochschule Wildau (THW)**
- **Universität Potsdam (UP)**

1.2 OAMBB 2023

Die erste Runde des OAMBB wurde 2024 veröffentlicht (DOI: [10.5281/zenodo.10666013](https://doi.org/10.5281/zenodo.10666013)) und baute auf folgenden Prinzipien auf:

1. Kompetenzstärkung der Beteiligten
2. Bibliodiversität des Publikationsaufkommens
3. Aggregation und Nachnutzung vorhandener Daten
4. Nachhaltigkeit des Verfahrens
5. Vergleichbarkeit der Hochschulen
6. Partizipation im Prozess

An diesen Prinzipien wird weiterhin festgehalten und im Zuge der Weiterentwicklung um zusätzliche Aspekte ergänzt.

1.3 OAMBB 2025

Das OAMBB 2025 führt die Grundlage der ersten Runde fort, legt aber den Fokus auf folgende Aspekte:

- **Automatisierte Prozesse:** Einsatz von APIs und Scripten zur Erhöhung der Einheitlichkeit und Fehlervermeidung
- **Nachhaltigkeit der Datenbasis:** Alle Daten werden in einer zentralen Datenbank gespeichert. Das ermöglicht Zeitreihenanalysen und macht uns unabhängiger von externen Anbietern.
- **Integration von OpenAlex:** Die verstärkte Einbindung von OpenAlex, einer offenen bibliografischen Datenbank mit über 250 Millionen wissenschaftlichen Werken, ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Monitoring-Projekten.

1.4 Woher kommen die Daten?

Für das OAMBB kommen folgende fünf Datenquellen zum Einsatz:

OpenAlex: Offene bibliografische Datenbank mit breiter Abdeckung über alle Fachgebiete und Publikationstypen.⁸ Im Projekt OPENBIB, das mit dem Kompetenznetzwerk Bibliometrie assoziiert ist, wurden die OpenAlex-Daten für den deutschen Forschungsraum u. a. bezüglich der Institutionszuordnung bereinigt.⁹ „OpenAlex (OPENBIB)“ bezeichnet im Folgenden die mithilfe der OPENBIB-Daten bereinigten OpenAlex-Daten.

Open Access Monitor (OAM): OA-Auswertungen auf Basis von OpenAlex, Scopus und Web of Science, betrieben vom Forschungszentrum Jülich. Fokussiert aktuell ausschließlich auf Zeitschriftenartikel („article“).¹⁰

OPUS: Die institutionellen Repositorien der Hochschulen, die vom KOBV für die Hochschulen mittels der Software OPUS 4 gehostet werden. Die OPUS-Daten liegen unter unmittelbarer Kontrolle der Hochschulen.

OpenAPC: Sammlung von Publikationskosten, die von den Hochschulen freiwillig gemeldet werden. Nicht alle brandenburgischen Hochschulen melden Daten an OpenAPC bzw. haben zu meldende Daten.¹¹

Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS): Die DBS erfasst jährlich strukturierte Daten zu Hochschulbibliotheken, einschließlich Bestandsinformationen und Nutzungskennzahlen. Die vertretenen Bibliotheken melden ihre Daten im Rahmen einer Dateneingabe.¹²

⁸<https://openalex.org>

⁹Projektseite auf der Website des Kompetenznetzwerks: <https://open-bibliometrics.de/>

¹⁰<https://open-access-monitor.de>

¹¹<https://www.openapc.net>

¹²<https://www.bibliotheksstatistik.de>

Analysiert wird der Zeitraum **2013 bis 2023**. Die Daten haben folgenden Stand:

- **OpenAlex:** API-Abruf am 2.1.2026.
- **OPENBIB:**¹³
 - Haupka, N., Culbert, J., Donner, P., Jahn, N., Lenke, C., Mayr, P., Meier, A., Mittermaier, B., Scheidt, B., Stahlschmidt, S., & Taubert, N. (2025). OPENBIB: Selected curated open metadata based on OpenAlex (0.1) [Data set]. Kompetenznetzwerk Bibliometrie. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15308680>
 - Haupka, N., Culbert, J., Donner, P., Jahn, N., Lenke, C., Mayr, P., Meier, A., Mittermaier, B., Scheidt, B., Stahlschmidt, S., & Taubert, N. (2025). OPENBIB: Selected curated open metadata based on OpenAlex (0.2) [Data set]. Kompetenznetzwerk Bibliometrie. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17985050>
- **OAM:** API-Abruf am 2.1.2026.
- **OpenAPC:** Abruf der GitHub-Daten am 6.1.2026.
- **DBS:** API-Abruf am 1.10.2025.

2 Hinweise zur Dateninterpretation

Trotz sorgfältiger Methodik und Datenverarbeitung gibt es einige Einschränkungen, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten:

Daten können immer nur einen Ausschnitt der Realität abbilden: Keine bibliometrische Datenbank ist vollständig. Da das OAMBB auf vorhandenen Metadaten und automatisierten Abrufen basiert, werden Publikationen ohne digitale Identifikatoren oder solche in weniger erschlossenen Publikationskanälen unter Umständen nicht erfasst. Die dargestellten Zahlen sind daher als Mindestwerte zu verstehen.

Nicht alle Hochschulen sind in gleichem Umfang erfasst: OpenAlex erfasst Publikationen besser, wenn sie einen DOI haben und in internationalen Zeitschriften erscheinen. Das kann kleinere Hochschulen oder bestimmte Fachgebiete (z.B. Kunst, Soziale Arbeit) benachteiligen.

APC-Daten sind unvollständig: Nur fünf von acht Hochschulen melden ihre Publikationskosten an OpenAPC. Die Kostenanalyse bildet daher nur einen Ausschnitt ab.

¹³Da die Daten der zweiten Version insbesondere für die publikationsschwächeren Hochschulen auffällig unvollständig sind, wurde auf eine Kombination aus Version 1 und Version 2 gesetzt. Für UP, BTU, EUV und FHP wurde ausschließlich Version 2 genutzt, während für THB, THW, HNEE und FBKW eine Kombination aus Version 1 und 2 verwendet wurde.

3 Teil A: Publikationsaufkommen

3.1 Wie viele Publikationen gibt es in Brandenburg?

Abb. 1: Entwicklung der Publikationszahlen in Brandenburg nach Datenquellen. Vergleich der Jahre 2013 bis 2023. OAM weist nur „article“ aus. OpenAlex und OpenAlex (OPENBIB) wurden auf die Publikationstypen „article“, „book“, „book-chapter“, „review“ und „dissertation“ beschränkt. (Tabellen s. Anhang).

Von 2013 bis 2023 wurden in Brandenburg insgesamt **34.896 Publikationen** veröffentlicht.¹⁴

Die Zahl hat sich von **2.267 Publikationen im Jahr 2013** auf **3.874 Publikationen im Jahr 2023** erhöht – ein Anstieg um **70,9%**.

Die drei Datenquellen des OAM weisen erwartungsgemäß niedrigere Publikationszahlen aus, da sie sich ausschließlich auf Zeitschriftenartikel („article“) konzentrieren. OpenAlex (OPENBIB) und OpenAlex zeigen ähnliche Trends, wobei OpenAlex (OPENBIB) geringfügig niedrigere Zahlen aufweist, was auf die Bereinigung und Zuordnung der Daten im Rahmen des OPENBIB-Projekts zurückzuführen ist.

¹⁴Basis: OpenAlex (OPENBIB). Filter: Publikationstypen article, book-chapter, book, review, dissertation; Brandenburger Hochschulen.

4 Teil B: Open-Access-Status

4.1 Wie hoch ist die Open-Access-Quote?

Die OA-Quote bemisst das Verhältnis von geschlossenen (closed) zu offenen (open) Publikationen. Differenzierter wird zwischen verschiedenen Arten oder „Wegen“ des Open Access unterschieden:

- **Diamond:** Die Publikation ist OA ohne Gebühren für Autor:innen und Leser:innen, meist finanziert durch Institutionen oder Förderer.
- **Gold:** Die Publikation ist sofort OA beim Verlag (häufig gegen eine Publikationsgebühr/APC, aber nicht zwingend).
- **Hybrid:** Die Publikation erscheint in einem Subskriptionsjournal, ist aber als einzelner Artikel beim Verlag sofort OA (meist gegen APC).
- **Green:** Die Publikation ist über ein Repositorium frei zugänglich, meist als (akzeptiertes) Manuskript nach ggf. Embargo.
- **Bronze:** Die Publikation ist kostenlos auf der Verlagsseite lesbar, aber ohne klare offene Lizenz. Angaben zur OA-Quote im OAMBB schlagen **Bronze** dem **Closed**-Anteil zu, da solche Publikationen nicht OA im Sinne der Berliner Erklärung¹⁵ sind.
- **Closed:** Die Publikation ist nicht frei zugänglich und erfordert typischerweise Abo, Kauf oder Login.

¹⁵Max-Planck-Gesellschaft. (2003). Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklärung>

Wie unterscheiden sich die Datenquellen?

Abb. 2: OA-Entwicklung Brandenburg. Vergleich der Jahre 2013 bis 2023. OpenAlex (OPENBIB) wurde auf die Publikationstypen „article“, „book“, „book-chapter“, „review“ und „dissertation“ beschränkt. (Tabellen s. Anhang).

- **Hohes Quoten-Niveau:** Brandenburg erreicht 2023 eine OA-Quote von 62,8% (OpenAlex (OPENBIB)), während artikelbasierte OAM-Datenquellen sogar Werte zwischen 75,9% und 77,3% ausweisen.
- **Methodische Differenzen:** Der Vorsprung der OAM-Daten (ca. 13–15 Prozentpunkte) resultiert aus der Fokussierung auf Zeitschriftenartikel, während OpenAlex (OPENBIB)

zusätzlich publikationsstarke, aber weniger OA-affine Typen wie Bücher oder Dissertationen einbezieht.

- **Kurzfristige Konsolidierung:** Im Vergleich zu 2022 stieg die breite OPENBIB-Quote um 1,6 Prozentpunkte, während die rein artikelbezogenen OAM-Quellen einen leichten Rückgang von ca. 1,5 Prozentpunkten verzeichneten.
- **Langfristiger Aufwärtstrend:** Seit 2013 hat sich die Quote massiv gesteigert – von 19,3% auf 62,8% bei OpenAlex (OPENBIB) (+43,5 Prozentpunkte) und von ca. 35–40% auf über 75% in den OAM-Quellen.

Die Diskrepanz zwischen den Datenquellen verdeutlicht den Einfluss der gewählten Untersuchungseinheit: Die deutlich höheren Quoten im Open Access Monitor (OAM) resultieren daraus, dass Zeitschriftenartikel („articles“) bereits eine sehr hohe OA-Abdeckung aufweisen. Die Quelle OpenAlex (OPENBIB) liefert hingegen ein umfassenderes Bild der brandenburgischen Publikationsleistung, indem sie auch monographische Formate und Dissertationen einbezieht, die traditionell niedrigere OA-Quoten haben und somit den Gesamtschnitt senken.

Der Vergleich zeigt zudem, dass die Wahl der Datenbank (Scopus, Web of Science oder OpenAlex) innerhalb des OAM nur geringfügige Abweichungen verursacht. Wesentlich prägender für die statistische Einordnung ist die Definition der eingeschlossenen Publikationstypen. Dass die OPENBIB-Quote trotz sinkender OAM-Werte im letzten Jahr stieg, unterstreicht die wachsende Bedeutung von Open Access in Bereichen jenseits des klassischen Zeitschriftenartikels.

Welche Open-Access-Wege werden genutzt?

- **Dominanz von Hybrid OA:** Im Jahr 2023 ist Hybrid mit 30,4% nach OpenAlex (OPENBIB) der führende OA-Weg, gefolgt von Gold (21,8%), während Green (6,8%) und Diamond (3,8%) stabil bleiben.
- **Strukturwandel:** Seit 2013 sank der Closed-Anteil massiv von 69,6% auf 31,8% (OpenAlex (OPENBIB)), primär getrieben durch den Anstieg von Hybrid (+27,4 Prozentpunkte).
- **Quellenvergleich:** Die OAM-Daten zeigen für 2023 eine noch stärkere Gewichtung von Gold-OA (33,9%) gegenüber OpenAlex (OPENBIB) (21,8%), was die hohe Akzeptanz von Gold-Modellen bei reinen Zeitschriftenartikeln unterstreicht.
- **Rückgang traditioneller Wege:** Sowohl Green OA (-1,8 Prozentpunkte) als auch Bronze OA (-5,7 Prozentpunkte) verzeichneten seit 2013 Verluste zugunsten unmittelbarer Gold- und Hybrid-Optionen.

Allgemein ist das Wachstum des OA- gegenüber dem Closed-Access-Anteil im Sinne einer umfassenden Transformation zu begrüßen. Im Detail sind die Veränderungen der Anteile der einzelnen OA-Arten kritisch zu betrachten.

Maßgeblich für die Entwicklung ist das Wachstum von **Hybrid** OA, das alle anderen OA-Arten übertrifft. Diese zunehmende Dominanz lässt sich auf die zunehmende Verbreitung von Transformationsverträgen (insb. DEAL) zurückführen. Während diese Verträge Autor:innen einen einfachen Weg zur Publikation in etablierten Subskriptionszeitschriften bieten, stehen **Gold**-OA-Kanäle oft vor der Herausforderung, sich als Neugründungen erst noch etablieren zu müssen. Aktuelle Transformationsverträge sowie **Hybrid**-OA-Publikationen haben u. a. folgende Nachteile:

- Als Übergangsverträge zu einer offenen Publikationskultur gedacht, enthalten die heutigen Transformationsverträge selten Klauseln für eine konsequente Überführung wissenschaftlicher Publikationsmedien in eine vollumfängliche OA-Struktur.¹⁶
- Die großen Transformationsverträge, insbesondere die drei DEAL-Verträge, nehmen einen Großteil der Bibliotheksbudgets in Anspruch. Dies verringert die Mittel für andere OA-Initiativen (insbesondere **Diamond** OA) und festigt die Marktmacht der Großverlage.

Im Vergleich zu **Hybrid** ist das Wachstum von **Gold** OA rückläufig, wenn auch weiterhin positiv. **Diamond** OA wächst nur leicht und ist seit 2023 vergleichsweise schwach ausgeprägt, was vermutlich dem Modell inhärent ist, da die Finanzierbarkeit nicht unmittelbar mit dem Publikationsaufkommen gekoppelt ist. Mit bundesweiten Initiativen wie SeDOA¹⁷ und im Anbetracht des allgemeinen Trends in der OA Community ist hier mittelfristig mit einem stärkeren Wachstum zu rechnen. Es bleibt festzustellen, dass **Green** OA im Vergleich zu 2013 leicht rückläufig ist. Dies könnte auf veränderte Verlagsrichtlinien, die zunehmende Verbreitung von **Hybrid** und **Gold** OA sowie auf eine mögliche Verschiebung der Präferenzen von Autor:innen zurückzuführen sein. Die jeweilige Bekanntheit, wahrgenommene Relevanz und damit Attraktivität als Publikationsort spielt insbesondere bei institutionellen Repositorien ebenfalls eine wichtige Rolle.

¹⁶Siehe Mittermaier, B. (2025). Transformationsverträge sind eine Sackgasse. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal, 12(1). <https://doi.org/10.5282/o-bib/6117>

¹⁷<https://diamond-open-access.de/>

Wie sieht der Vergleich zwischen Brandenburg und Deutschland aus?

Abb. 3: Entwicklung der OA-Quote in Brandenburg und Deutschland. Vergleich der Jahre 2013 bis 2023. OpenAlex (OPENBIB) wurde auf die Publikationstypen „article“, „book“, „book-chapter“, „review“ und „dissertation“ beschränkt. (Tabellen s. Anhang).

Für den Zeitraum von 2013 bis 2023 lassen sich folgende zentrale Trends festhalten:

- **Stetiges Wachstum:** Beide Kurven zeigen einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Im Jahr 2013 startete Brandenburg mit einer OA-Quote von 19,3% noch leicht unter dem deutschlandweiten Niveau von 21,1%.
- **Überholen des Bundesdurchschnitts:** Ab dem Jahr 2018 (Brandenburg: 34,3%; Deutschland: 32,2%) konnte das Land Brandenburg den Bundesdurchschnitt dauerhaft überschreiten. Besonders markant ist die Entwicklung ab 2021: Während sich die bundesweite Quote zwischen 2022 (56,8%) und 2023 (55,8%) leicht konsolidierte, setzte Brandenburg das Wachstum fort.
- **Signifikanter Vorsprung im Berichtsjahr:** Im Jahr 2023 liegt die OA-Quote in Brandenburg mit 62,8% deutlich über dem Bundeswert von 55,8%. Damit weist Brandenburg einen Vorsprung von rund 7 Prozentpunkten auf.
- **Langfristige Dynamik:** Über den gesamten Elfjahreszeitraum steigerte Brandenburg seine OA-Quote um insgesamt 43,5 Prozentpunkte, während der Zuwachs auf Bundesebene im gleichen Zeitraum 34,7 Prozentpunkte betrug.

Insbesondere ab dem Jahr 2021 lässt sich eine deutliche Divergenz zwischen der Brandenburger OA-Quote und dem bundesweiten Trend beobachten. Dieser Zuwachs fällt in eine Phase, in

der die Umsetzung der OA-Strategie des Landes Brandenburg durch das Engagement der Hochschulen und ihrer Bibliotheken eine breite Wirkung entfaltet. In diesem Gefüge versteht sich die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg als unterstützende Instanz, die durch die Koordination des Netzwerks sowie durch fachliche Impulse dazu beiträgt, die strukturellen Rahmenbedingungen für das offene Publizieren im Land stetig weiterzuentwickeln.

4.2 Wie sieht die Verteilung der Publikationstypen aus?

Für das OAMBB wurden die fünf relevantesten und als wissenschaftlich geltenden Typen ausgewählt: **Zeitschriftenartikel („article“)**, **Buchkapitel („book-chapter“)**, **Bücher („book“)**, **Reviews („review“)** und **Dissertationen („dissertation“)**.

Bitte beachten: Die y-Achsen der nachfolgenden Grafik sind pro Publikationstyp unterschiedlich skaliert, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Abb. 4: Publikationstypen nach OA-Wegen in Brandenburg. Vergleich der Jahre 2013 bis 2023. OpenAlex (OPENBIB) wurde auf die Publikationstypen „article“, „book“, „book-chapter“, „review“ und „dissertation“ beschränkt. (Tabellen s. Anhang).

Die Auswertung nach Publikationstypen zeigt, dass die brandenburgische Publikationslandschaft eine ausgeprägte Heterogenität zwischen zeitschriftenbasierten und monografischen Formaten aufweist. Während Zeitschriftenartikel das Gesamtvolumen prägen, zeigen sich bei selteneren Formaten wie Monografien und Reviews differenzierte Entwicklungsverläufe.

Für das Berichtsjahr 2023 lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

- **Zeitschriftenartikel („articles“):** Mit 3.007 Einheiten stellen Artikel das quantitativ größte Segment dar. Die OA-Quote erreichte hier 70,9%. Im Zehnjahresvergleich zeigt sich eine deutliche Verschiebung der Publikationsmodelle: Während 2013 noch 62,6% der Artikel im **Closed Access** erschienen, sank dieser Anteil bis 2023 auf 22,8%.
- **Reviews:** Dieses Format weist mit 79,8% die höchste relative OA-Abdeckung im Vergleich der Typen auf. Mit einer absoluten Fallzahl von 124 Veröffentlichungen ist die statistische Relevanz im Gesamtaufkommen jedoch deutlich geringer als bei Forschungsartikeln.
- **Monografien und Sammelbandbeiträge:** Buchkapitel (687 Publikationen) und Monografien (56 Publikationen) weisen eine geringere OA-Durchdringung auf. Die Quoten stiegen in diesem Bereich auf 26,4% (Kapitel) bzw. 37,5% (Monografien). Innerhalb dieser Kategorien gewann zuletzt das hybride Publikationsmodell signifikant an Bedeutung.
- **Dissertationen:** In den zugrunde liegenden Daten von OpenAlex sind für das Jahr 2023 keine Dissertationen repräsentiert (0 Fallzahlen). Dies ist auf eine methodische Untererfassung dieses Publikationstyps in internationalen bibliometrischen Indizes zurückzuführen.¹⁸

Die OA-Transformation in Brandenburg wird primär durch die Entwicklung im Bereich der Zeitschriftenpublikationen getragen. Die technologische und strukturelle Umstellung ist bei Artikeln und Reviews weit fortgeschritten. Im Gegensatz dazu reflektieren die niedrigeren Quoten bei monografischen Publikationen die spezifischen Rahmenbedingungen und längeren Publikationszyklen insbesondere der Geistes- und Sozialwissenschaften. Hier zeigen sich die strukturellen Unterschiede in den Publikationskulturen der verschiedenen Disziplinen.

4.3 In welchen Fachgebieten wird publiziert?

OpenAlex kategorisiert Publikationen automatisch nach gewichteten „Topics“. Das Topic mit der höchsten Gewichtung wird das „Primary Topic“. Jedes Topic ist in eine vierstufige Hierarchie „Domain“ > „Field“ > „Subfield“ > „Topic“ eingebettet. Im Folgenden wird die höchste Ebene „Domain“ betrachtet, welche diese Ausprägungen umfasst: **Health Sciences**,¹⁹ **Life Sciences**,²⁰

¹⁸Eine Fuzzy-Matching-Analyse auf den Publikationsdaten der Reihe H (Hochschulschriften) der Deutschen Nationalbibliothek nach den Brandenburger Hochschulen ergab für 2023 insgesamt 61 Treffer für zwei Hochschulen. Die Verfügbarkeit von OA-Informationen ist in der DNB-Datenbank jedoch stark eingeschränkt.

¹⁹**Health Sciences:** Hierunter fallen in Brandenburg für 2023 „Dentistry“, „Health Professions“, „Medicine“, „Nursing“ und „Veterinary“.

²⁰**Life Sciences:** Hierunter fallen in Brandenburg für 2023 „Agricultural and Biological Sciences“, „Biochemistry, Genetics and Molecular Biology“, „Immunology and Microbiology“, „Neuroscience“ und „Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics“.

Physical Sciences²¹ und Social Sciences²²

Bitte beachten: Die y-Achsen der nachfolgenden Grafik sind pro Domain unterschiedlich skaliert, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Abb. 5: Wissenschaftsbereiche nach OA-Wegen in Brandenburg. Vergleich der Jahre 2013 bis 2023. OpenAlex (OPENBIB) wurde auf die Publikationstypen „article“, „book“, „book-chapter“, „review“ und „dissertation“ beschränkt. (Tabellen s. Anhang)

Die wissenschaftlichen Domänen in Brandenburg erreichen 2023 eine OA-Quote zwischen 54%

²¹**Physical Sciences:** Hierunter fallen in Brandenburg für 2023 „Chemical Engineering“, „Chemistry“, „Computer Science“, „Earth and Planetary Sciences“, „Energy“, „Engineering“, „Environmental Science“, „Materials Science“, „Mathematics“ und „Physics and Astronomy“.

²²**Social Sciences:** Hierunter fallen in Brandenburg für 2023 „Arts and Humanities“, „Business, Management and Accounting“, „Decision Sciences“, „Economics, Econometrics and Finance“, „Psychology“ und „Social Sciences“.

und 78%. Dabei zeigen sich deutliche fachspezifische Profile:

- **Life Sciences** (78,4% OA) & **Health Sciences** (72,3%): Diese Domänen sind die Vorreiter der Transformation. Sie setzen am stärksten auf Gold- und Hybrid-Modelle, die zusammen bereits rund 60–70% des gesamten Publikationsaufkommens abdecken.
- **Physical Sciences** (65,0% OA): Trotz des größten absoluten Publikationsvolumens liegt die Domäne im Mittelfeld. Charakteristisch ist hier der Wandel von ehemals starken Green-OA-Anteilen hin zu einer zunehmenden Dominanz von Hybrid-Veröffentlichungen (29,9%).
- **Social Sciences** (53,8% OA): Die Domäne weist zwar die niedrigste Gesamtquote auf, hält aber mit 5,1% den höchsten Anteil an Diamond OA, was eine spezifische Publikationskultur jenseits kommerzieller Modelle unterstreicht.

4.4 Welche Lizenzen werden für Open-Access-Publikationen genutzt?

Neben der Zugänglichkeit bezieht sich OA gleichermaßen auf die Nachnutzung der Publikationen. Hierfür sind offene Lizenzen wie die der Creative-Commons-Lizenzfamilie (CC) von zentraler Bedeutung. Im Folgenden wird die Verteilung der Lizenztypen für OA-Publikationen in Brandenburg dargestellt.²³

Abb. 6: Vergebene Lizenzen der OA-Publikationen aus Brandenburg. Vergleich der Jahre 2013 bis 2023. OpenAlex (OPENBIB) wurde auf die Publikationstypen „article“, „book“, „book-chapter“, „review“ und „dissertation“ beschränkt. (Tabellen s. Anhang).

²³OpenAlex gibt alle gefundenen „Locations“ einer Publikation an, die mitunter unterschiedliche Lizenzen für eine Publikation ausweisen. Nach dem Best-Case-Szenario wird im OAMBB die Lizenz mit der höchsten Nachnutzungsfreiheit ausgewählt. Die Rangfolge ist wie folgt: Public Domain / CC0 > MIT > CC BY > CC BY-SA > CC BY-NC > CC BY-ND > CC BY-NC-SA > CC BY-NC-ND > Other OA > Publisher-Specific OA.

Die Auswertung der Publikationsdaten nach vergebenen Lizenzen zeigt eine fundamentale Verschiebung hin zu standardisierten, freien Nutzungsrechten, wobei CC BY mittlerweile die dominierende Stellung einnimmt. Während zu Beginn des Berichtszeitraums noch fast die Hälfte der Publikationen (43,7%) keine explizite Lizenz aufwies, hat sich das Bild durch die Etablierung von OA-Standards und entsprechenden Verlagsvereinbarungen grundlegend gewandelt.

Im Jahr 2023 wird die Dynamik dieser Entwicklung besonders deutlich:

- **CC BY** stellt mit 60,7% den mit Abstand größten Anteil der Publikationen dar und hat sich als Standard für maximale Nachnutzbarkeit gefestigt.
- **CC BY-NC-ND** folgt als zweithäufigste Kategorie mit 13,8%, was den Bedarf an restriktiveren Lizenzmodellen in bestimmten Fachdisziplinen widerspiegelt.
- Der Anteil an Publikationen **ohne spezifische Lizenzangabe** ist auf einen historischen Tiefstand von 13,3% gesunken.
- **Andere Modelle** wie CC BY-NC (5,0%) und sonstige Lizenzen (Other OA, 4,5%) tragen ergänzend zur Vielfalt der Publikationslandschaft bei, haben jedoch im Vergleich zum CC-BY-Standard an relativer Bedeutung verloren.

4.5 Wie sieht es hinsichtlich Open Access auf den Repositorien aus?

Alle acht staatlichen Hochschulen des Landes Brandenburg nutzen für ihre institutionellen Repositorien die Software OPUS 4 unter Entwicklung und Hosting des Kooperativen Bibliotheksverbunds Berlin-Brandenburg (KOBV). Die folgende Grafik gibt einen Überblick über den OA-Status der in OPUS hinterlegten Publikationen der Brandenburger Einrichtungen von 2013 bis 2023.

Abb. 7: OA-Status der in den OPUS-Repositorien der Brandenburger Einrichtungen (aggregiert) verzeichneten Publikationen. Vergleich der Jahre 2013 bis 2023. Die Klassifizierung basiert auf dc_rights (Open vs. Closed). Eingeschränkt auf bibliografische Einträge (bibliography:true). N = 48.088 Publikationen. (Tabellen s. Anhang).

Die Auswertung der Jahre 2013 bis 2023 verdeutlicht die zunehmende Etablierung der OA-Publikationspraxis an den Brandenburger Hochschulen. Der Anteil der OA-Publikationen hat sich im betrachteten Zeitraum von 21,69% (2013) auf 51,18% (2022) mehr als verdoppelt. Im Jahr 2022 war damit erstmals mehr als die Hälfte aller neu erfassten Dokumente auf den Repositorien frei zugänglich. Parallel dazu sank der Anteil der als „Closed“ klassifizierten Einträge kontinuierlich von knapp 80% auf unter 49% im Jahr 2022. Der Rückfall der OA-Quote auf 38,07% im Jahr 2023 ist vermutlich auf den Erfassungszeitpunkt zurückzuführen. Das Verzeichnen der Hochschulpublikationen in OPUS durch die Hochschulbibliotheken erfolgt häufig mit einer gewissen Verzögerung nach der eigentlichen Veröffentlichung.²⁴

4.6 Was verzeichnet die Deutsche Bibliotheksstatistik hinsichtlich Open-Access-Publikationen?

Die DBS liefert als bundesweites Berichtssystem standardisierte Kennzahlen für verschiedene Bibliothekstypen. Für wissenschaftliche Bibliotheken ist dabei das **Feld 178.4** von besonderer Bedeutung: Es erfasst die Anzahl der im Berichtsjahr auf den institutionellen Repositorien bereitgestellten OA-Publikationen (sowohl Erst- als auch Zweitveröffentlichungen).²⁵

²⁴Bei der Bewertung dieser Auswertung ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Nutzung der institutionellen Repositorien unter den Hochschulen hochgradig variiert. Die Auswertung bildet lediglich eine Tendenz ab und kann nicht als vollständige Erfassung des Publikationsaufkommens der Hochschulen angesehen werden.

²⁵DBS-Konkordanz WB für das Berichtsjahr 2023: 178.4 **Auf eigenen Repositorien bereitgestellte grüne und goldene Open-Access-Publikationen (Zugänge im Berichtsjahr)**. Digitalisate sind hier nicht zu zählen.

178.4 Zugänge Open-Access-Publikationen in Hochschulrepositorien (aggregiert) Hochschulen in Brandenburg – 2021-2023 – DBS

Abb. 8: DBS-Feld 178.4 – Zugänge OA-Publikationen in Hochschulrepositorien (aggregiert) der Brandenburger Hochschulen. Vergleich der Jahre 2021 bis 2023.

Für 2023 ist ein sprunghafter Anstieg von in 2022 510 zu 3.663 gemeldeten Zugängen zu verzeichnen. Da eine Versiebenfachung innerhalb eines Jahres vermutlich nicht auf eine Änderung der Publikationspraxis zurückzuführen ist, liegt eine Veränderung in der Meldepraxis nahe. Es könnte sich um einen direkten Effekt der Zusammenarbeit mit der AG Open Access Brandenburg im Rahmen der ersten Runde des OAMBB handeln, welche insbesondere die Sensibilisierung für DBS-Meldungen erhöht hat.

Es ist auffällig, dass sich die Daten nicht mit den zuvor dargestellten OPUS-Daten decken. Mögliche Ursachen hierfür sind:

- Unterschiedliche Nutzung der Repositorien zur DBS-Meldung und zur vorliegenden OPUS-Auswertung.
- Ein Fehler in den vorliegenden OPUS-Daten.
- Ein Meldefehler bei der DBS-Meldung.

Habilitationsschriften, Dissertationen und andere Prüfungsschriften zählen als Publikationsunterstützung, sofern sie elektronisch veröffentlicht wurden.

5 Teil C: Open-Access-Kosten

5.1 Was verzeichnet die Deutsche Bibliotheksstatistik hinsichtlich Open-Access-Kosten?

Zusätzlich erfasst die DBS im Feld 151.1 die Erwerbungs Ausgaben für OA-Publikationen eines Berichtsjahres.²⁶

Abb. 9: DBS-Feld 151.1 – Erwerbungs Ausgaben OA (aggregiert) der Brandenburger Hochschulen. Vergleich der Jahre 2021 bis 2023.

Die gemeldeten OA-Ausgaben sanken nach einem Anstieg auf 540.632€ (2022) im Folgejahr auf 349.686€. Trotz dieses Rückgangs verbesserte sich die Meldebeteiligung: Während 2021 nur fünf Hochschulen Daten lieferten, meldeten 2023 sieben der acht Einrichtungen für Feld 151.1.

Der deutliche Rückgang der Gesamtsumme im Jahr 2023 ist primär auf die Universität Potsdam zurückzuführen. Als publikationsstärkste Einrichtung Brandenburgs trägt sie den Großteil der im Feld 151.1 erfassten Ausgaben. Wie die Analyse der OpenAPC-Daten in *Abschnitt 5.2*

²⁶DBS-Konkordanz WB für Berichtsjahr 2023: 151.1 **Erwerbungs Ausgaben, davon (bezogen auf 149) für Open Access Publikationen**. Hier sind alle Kosten aus Open Access einzurechnen (APCs, BPCs, Open-Access-Mitgliedschaften, Pledging (z. B. Knowledge Unlatched)).

verdeutlicht, sind die tatsächlichen Publikationskosten im Land Brandenburg zwischen 2021 und 2023 jedoch signifikant gestiegen. Diese Diskrepanz legt nahe, dass der Rückgang in der DBS nicht auf sinkende Kosten, sondern auf eine veränderte Meldepraxis oder eine Verschiebung der Kostenverantwortung zurückzuführen ist – beispielsweise durch eine verstärkte Finanzierung aus Drittmitteln oder zentralen Budgets, die nicht über das Bibliothekssystem der DBS gemeldet wurden.

5.2 Was lässt sich durch OpenAPC über Publikationskosten sagen?

Die OpenAPC-Daten bieten detaillierte Einblicke in die tatsächlich gezahlten Publikationsgebühren auf Publikationsebene (Article Processing Charges und Book Processing Charges). Während die DBS die kumulierten Gesamtausgaben erfasst, ermöglicht OpenAPC eine verlagsspezifische Analyse der Kostenstrukturen. Da die Datenmeldung an OpenAPC auf Freiwilligkeit basiert, ist die Datenbasis für Brandenburg jedoch heterogen: Fünf der acht staatlichen Hochschulen haben im Zeitraum von 2021 bis 2023 Daten geliefert, woraus sich das folgende Bild der Kostenverteilung ergibt.²⁷

Abb. 10: OpenAPC – Publikationskosten (aggregiert). Vergleich der Jahre 2021 bis 2023. (Tabellen s. Anhang).

²⁷Von den acht Einrichtungen haben fünf Einrichtungen in mindestens einem Jahr Daten an OpenAPC gemeldet.

Die über OpenAPC erfassten Gesamtkosten haben sich zwischen 2021 und 2023 auf rund 536.000€ mehr als verdoppelt. Da die Anzahl der Artikel im gleichen Zeitraum weniger stark stieg, ergibt sich ein deutlicher Zuwachs der Durchschnittskosten pro Artikel um ca. 23% (von 1.767€ auf 2.169€).

Abb. 11: OpenAPC – Vergleich der Jahre 2021 bis 2023 hinsichtlich der Publikationskostenverteilung auf Verlage. (Tabellen s. Anhang).

Das Ranking zeigt eine Dominanz reiner OA-Verlage: Frontiers Media und MDPI führen das Feld an und decken zusammen knapp 40% des gesamten Artikelaufkommens ab. Preislich offenbart sich eine starke Spreizung: Während die Durchschnittskosten bei Anbietern wie Informa unter 1.000€ liegen, berechnen Großverlage und Fachgesellschaften wie Elsevier, ACS oder OUP im Schnitt zwischen 2.500€ und über 3.400€ pro Artikel.

6 Einordnung des Berichts

Die Ergebnisse des OAMBB 2025 belegen eindrucksvoll, dass das Land Brandenburg im Bereich OA eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Mit einer OA-Quote von 62,8% liegt Brandenburg signifikant über dem Bundesdurchschnitt (55,8%). Diese Entwicklung ist das Resultat einer konse-

quenten Umsetzung der landesweiten OA-Strategie²⁸ sowie des Engagements der Hochschulen und Hochschulbibliotheken.

Dennoch zeigen die Daten eine Ambivalenz der Transformation:

- **Dominanz des hybriden Publizierens:** Der Anstieg der OA-Quote wird maßgeblich durch Transformationsverträge (insb. DEAL) getrieben. Dies führt zu einer hohen Beteiligung am OA-System, festigt aber gleichzeitig die Abhängigkeit von großen kommerziellen Verlagen und bindet erhebliche finanzielle Ressourcen in hybriden Modellen.
- **Disziplinäre Kluft:** Während die lebenswissenschaftlichen Fächer (Life Sciences) die Transformation fast abgeschlossen haben, weisen die Geistes- und Sozialwissenschaften (Social Sciences) sowie monografische Publikationstypen noch deutliche Potentiale auf. Hier zeigt sich jedoch eine höhere Affinität zu **Diamond**-OA-Modellen.
- **Herausforderung Kostentransparenz:** Die Schere zwischen den steigenden durchschnittlichen Publikationskosten (APCs) und den stagnierenden oder rückläufigen Erwerbungsbudgets öffnet sich weiter. Ein vollständiges Monitoring der Kosten ist aufgrund lückenhafter Meldungen (DBS/OpenAPC) noch nicht erreicht.

7 Empfehlungen an die Stakeholder der OA-Transformation in Brandenburg

Für Wissenschaftler:innen:

- **Wahl der Lizenz:** Bevorzugte Nutzung der CC BY-Lizenz. Diese garantiert die maximale Sichtbarkeit sowie Nachnutzbarkeit von Forschungsergebnissen und stellt den Standard der meisten Förderorganisationen dar.
- **Nutzung des Zweitveröffentlichungsrechts:** Systematische Prüfung der Möglichkeiten einer zeitversetzten, kostenfreien Veröffentlichung (**Green OA**) auf dem Repositorium der jeweiligen Hochschule, insbesondere bei **Closed**-Publikationen.
- **Kritische Verlagswahl:** Bevorzugung von **Diamond**-OA-Journals oder Verlagen mit fairen Preisstrukturen. Inanspruchnahme der bibliothekarischen Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten bereits vor der Einreichung.

²⁸Euler, E. (2019). Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3757920>

Für die Hochschulen

- **Anpassung von Berufungs- und Evaluationskriterien:** Im Einklang mit dem internationalen „Agreement on Reforming Research Assessment“ (CoARA) wird empfohlen, Open-Science-Praktiken in Leistungsbewertungen und Berufungsverfahren konsequent zu honorieren. Dies erfordert eine Verschiebung des Fokus von rein quantitativen, publikationsbasierten Metriken hin zu einer qualitativen Bewertung der Vielfalt wissenschaftlicher Beiträge und Praktiken.²⁹
- **Nachhaltige Budgetierung:** Die Finanzierung von Publikationsmöglichkeiten ist angesichts steigender APC und BPC und des Auslaufens von Übergangsfinauzierungen auf eine solide, dauerhafte Basis zu stellen.
- **Verbindliche Umsetzung von OA-Policies:** Bestehende Strategien sollten regelmäßig aktualisiert und nicht nur formal verabschiedet, sondern als gelebte Praxis aktiv durch die Hochschulleitung kommuniziert und in den universitären Abläufen verankert werden.

Für die Hochschulbibliotheken

- **Etablierung eines landesweiten Kostenmonitorings:** Gemeinsame Konzipierung eines für Brandenburg einheitlichen Monitorings von Publikationsausgaben auf Basis bestehender Standards im Rahmen der AG Open Access Brandenburg.
- **Profilierung als zentrale Beratungsinstanz:** Angesichts der steigenden Komplexität von OA-Finanzierung und Urheberrecht sollte die Rolle der Bibliotheken als Expert:innen für den gesamten Publikationszyklus weiter gestärkt werden. Ziel sollte es sein, die Bibliothek als erste und natürliche Anlaufstelle für Wissenschaftler:innen zu festigen, um eine rechtssichere und strategisch kluge Publikationswahl zu unterstützen.
- **Stärkung des Zweitveröffentlichungsrechts:** Bibliotheken sollten aktiv auf Wissenschaftler:innen zugehen, um Green OA auf Repositorien zu stärken, insbesondere für Publikationen, die nicht über Transformationsverträge abgedeckt sind.

Für die Landespolitik

- **Verstetigung der Förderung:** Die OA-Transformation ist ein Dauerprozess. Die Strukturen sollten langfristig abgesichert werden, um den Vorsprung Brandenburgs zu halten.
- **Förderung von Diamond-OA-Initiativen:** Um die Abhängigkeit von Großverlagen zu verringern, sollte das Land gezielt Publikationsinfrastrukturen fördern, die keine Gebühren von Autor:innen verlangen (Diamond OA).

²⁹Arentoft, M., Berghmans, S., Borrell-Damian, L., Bottaro, S., Faure, J.-E., Gaillard, V., Glinos, K., Albacete, J. L., Morais, R., Morris, J., Schiltz, M., & Stroobants, K. (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13480728>

- **Qualitätszentrierte Steuerung von Open Science:** Verzicht auf die Einführung quantitativer OA-Quoten in Zielvereinbarungen. Stattdessen Fokus auf die qualitative Anerkennung vielfältiger Open-Science-Praktiken, um Fehlsteuerungen durch rein metrische Vorgaben zu vermeiden.³⁰

8 Ausblick auf das OAMBB 2026

Das OAMBB ist als fortlaufendes Monitoring angelegt. Die nächste Aktualisierung ist für 2026 geplant.

Was kommt als nächstes?

- Kooperative Datenbereinigung innerhalb der AG Open Access Brandenburg an der nachhaltigen Datenbasis.
- Zusammenführung zu einer konsolidierten Datenbasis über insbesondere OpenAlex und OPUS.
- Tiefere Analyse von Auffälligkeiten der Ergebnisse aus OAMBB 2025.
- Tieferes OA-Kosten-Monitoring, beispielsweise anhand der „Jülicher Tabelle“.³¹

³⁰Ebd.

³¹<https://www.fz-juelich.de/de/zb/open-science/open-access/monitoring-dfg-oa-publikationskosten>

Impressum

Stand dieses Dokuments: Januar 2026

Autor:innen: Philipp Falkenburg³²

Lektorat: Anja Himpsl-Zeltner, Ben Kaden Kontakt: info@open-access-brandenburg.de

Postanschrift:

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg

Fachhochschule Potsdam

Kiepenheuerallee 5

14469 Potsdam

<https://open-access-brandenburg.de>

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg

Dortustraße 36

14467 Potsdam

<https://mwfk.brandenburg.de>

Referenz zur ersten Runde

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg, & AG Open Access Monitoring Brandenburg. (2024). *Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10666013>

Dieses Dokument ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

³²<https://orcid.org/0000-0001-9788-8277>